

O‘Z-O‘ZINI BOSHQARIB O‘RGANISH STRATEGIYALARI ASOSIDA O‘QUV-BILISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Muxammadjonova Madinaxon Anvarjon qizi

Andijon davlat universiteti tayanch-doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18729414>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘z-o‘zini boshqarib o‘rganish (Self-Regulated Learning — SRL) strategiyalari asosida talabalarda o‘quv-bilish kompetensiyasini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda kompetensiyaga asoslangan ta‘lim sharoitida talabalarning mustaqil o‘rganish faoliyatini tashkil etish, ularning bilish jarayonini rejalashtirish, nazorat qilish va baholash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: o‘z-o‘zini boshqarib o‘rganish, SRL, o‘quv-bilish kompetensiyasi, kompetensiyaviy yondashuv, metakognitiv ko‘nikmalar, mustaqil ta‘lim.

Abstract: This article examines the development of students’ learning-cognitive competence based on Self-Regulated Learning (SRL) strategies. The study analyzes the pedagogical opportunities for organizing independent learning activities in a competency-based education environment, as well as for developing students’ skills in planning, monitoring, and evaluating their cognitive processes.

Keywords: self-regulated learning, SRL, learning-cognitive competence, competency-based approach, metacognitive skills, independent learning.

Bugungi kunda Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida talaba-yoshlarning salohiyatini oshirish masalasi nafaqat ta‘lim tizimining, balki jamiyatning barcha sohalarini qamrab oluvchi muhim strategik yo‘nalish hisoblanadi. Aholining salmoqli qismini tashkil etuvchi yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning intellektual salohiyatini yuksaltirish hamda ijtimoiy-siyosiy faolligini kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar faqat shaxsiy rivojlanish darajasida emas, balki makroiqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot nuqtayi nazaridan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki yosh avlodning faol hayotiy pozitsiyasi mamlakatning raqobatbardoshligi, barqarorligi hamda ilmiy-innovatsion salohiyatining uzluksiz rivojlanishini ta‘minlovchi muhim omillardan biridir.

Zamonaviy ta‘lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida shaxsning intellektual salohiyatini, mustaqil fikrlashini hamda uzluksiz o‘rganishga tayyorligini rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilamoqda. Ayniqsa, tibbiyot ta‘limi sohasida kelajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini ta‘minlash, ularning murakkab klinik vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qila olishi va bilimlarni amaliyotga tatbiq eta bilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, ta‘lim jarayonini faqat bilim berish bilan cheklamay, talabalarda o‘quv-bilish kompetensiyasini shakllantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda.

O‘quv-bilish kompetensiyasi shaxsning o‘z o‘quv faoliyatini ongli tashkil etish, bilimlarni mustaqil izlash, tahlil qilish, umumlashtirish hamda amaliy vaziyatlarda qo‘llash qobiliyatini ifodalaydi. Bu kompetensiya o‘quvchining metakognitiv ko‘nikmalari, refleksiv

faoliyati va o‘zini-o‘zi boshqarib o‘rganish strategiyalari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ta‘lim jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Biokimyo fani tibbiyot ta‘limining fundamental tarkibiy qismi bo‘lib, u tirik organizmlarda kechadigan molekulyar jarayonlarni tushuntirish orqali klinik tafakkurning shakllanishiga zamin yaratadi. Biroq mazkur fan o‘zining murakkabligi, abstrakt tushunchalar ko‘pligi hamda nazariya va amaliyot integratsiyasini talab etishi sababli talabalar uchun qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Shu bois biokimyo fanini o‘qitishda talabalarning o‘quv-bilish faoliyatini faollashtirish, ularni mustaqil o‘rganish strategiyalariga yo‘naltirish va reflektiv yondashuvni shakllantirish zarurati ortib bormoqda.

Pedagogika va ta‘lim psixologiyasida o‘quv-bilish faoliyatini rivojlantirish masalalari L.S. Vygotskiy, A.N. Leontyev, P.Ya. Galperin, S.L. Rubinshteyn, J. Piaget kabi olimlar tomonidan o‘rganilgan. Kompetensiyaviy yondashuv doirasida esa A.V. Xutorskoy, I.A. Zimnyaya va boshqa tadqiqotchilar o‘quv-bilish kompetensiyasining tuzilmasi va mazmunini ilmiy asoslab berganlar. Metakognitsiya va o‘zini-o‘zi boshqarib o‘rganish (SRL) nazariyalari esa talabalarning o‘z o‘qish jarayonini rejalashtirish, nazorat qilish va baholash qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlarini ochib beradi.

Zimmermanning izlanishlariga ko‘ra o‘z-o‘zini boshqarib o‘rganish ta‘lim oluvchilarning o‘z maqsadlarini belgilashi, strategiyalarni tanlashi, o‘z faoliyatini kuzatishi va natijalarni tahlil qilishi orqali ta‘lim olishni boshqarish jarayonidir. O‘z-o‘zini boshqarib o‘rganish ushbu uch sohani o‘z ichiga oladi: Metakognitiv jarayonlar, motivatsion omillar va xulq-atvor nazorati. Zimmerman moduli asosida ushbu jarayon uch bosqichda amalga oshadi: rejalashtirish, amalga oshirish va natijani baholash. O‘z-o‘zini boshqarib o‘rganish ayniqsa tibbiy ta‘lim, jumladan biokimyo fanini o‘qitishda muhim ahamiyatga ega. Tibbiyot talabalari katta hajmdagi murakkab ma‘lumotlarni o‘zlashtirishi, ularni klinik vaziyatlarda qo‘llay olishi va uzluksiz kasbiy rivojlanishga tayyor bo‘lishi zarur. SRL ko‘nikmalari talabalarga bilimlarni tizimlashtirish, mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va umrbod o‘rganish kompetensiyalarini shakllantirishga yordam beradi. Shu bois, zamonaviy kompetensiyaga asoslangan ta‘lim tizimida o‘z-o‘zini boshqarib o‘rganish markaziy o‘rinlardan birini egallaydi.

O‘qitish jarayoni talabalarda o‘quv-bilish kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi o‘zaro bog‘liq hamda izchil bosqichlardan iborat bo‘lib, ushbu jarayon bilimni qabul qilishdan boshlab uni mustaqil ravishda amaliy faoliyatda qo‘llashgacha bo‘lgan murakkab jarayonni qamrab oladi. Mazkur bosqichlar talabaning bilish faoliyati rivojlanishining mantiqiy ketma-ketligini aks ettiradi va kompetensiyaga asoslangan ta‘limning mazmunini belgilaydi.

Birinchi bosqichda o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan o‘quv materialini idrok etiladi. Bu bosqich o‘quv-bilish kompetensiyasining boshlang‘ich poydevorini tashkil etib, talabalarda o‘rganilayotgan mavzuga nisbatan dastlabki tasavvur, qiziqish va bilishga yo‘naltirilgan ichki motivatsiyani shakllantiradi. O‘qituvchi o‘quv materialini tizimli, tushunarli va yaxlit shaklda bayon etib, talabalarning avvalgi bilimlari, hayotiy tajribasi hamda tayyorgarlik darajasiga tayangan holda yangi bilimlarni qabul qilish uchun zarur sharoit yaratadi.

Ikkinchi bosqichda o‘quv materialini anglanadi va ilmiy tushunchalar shakllanadi. Bu jarayonda talabalar o‘rganilayotgan obyekt va hodisalarning mohiyatini tushunadi, ularning muhim belgilarini ajratadi hamda sabab–oqibat munosabatlarini aniqlaydi. Natijada tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish kabi aqliy faoliyat usullari rivojlanib, o‘quv-bilish kompetensiyasining kognitiv komponenti mustahkamlanadi.

Uchinchi bosqich bilimlarni mustahkamlash hamda ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan xarakterlanadi. Talabalar egallagan bilimlarini turli mashqlar, amaliy topshiriqlar va muammoli vaziyatlar orqali takrorlaydi va chuqurlashtiradi. Ushbu jarayonda nazariy bilimlar amaliy faoliyat bilan bog'lanib, ularni qo'llash ko'nikmalari rivojlanadi. Natijada o'quv-bilish kompetensiyasining faoliyatga yo'naltirilgan komponenti shakllanadi.

To'rtinchi bosqichda esa hosil qilingan bilim, ko'nikma va malakalar real amaliyotda qo'llaniladi va yakuniy kompetensiyalar tarkib topadi. Talabalar mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda asosli qaror qabul qilish, o'z bilish faoliyatini rejalashtirish va nazorat qilish qobiliyatlarini namoyon etadi. Aynan shu bosqichda bilimlarning real hayot va kasbiy faoliyat bilan integratsiyasi ta'minlanib, o'quv-bilish kompetensiyasi to'liq shakllangan holatga keladi. Shu tariqa, o'qitish jarayoni izchil bosqichlar asosida tashkil etilganda, talabalarda nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki ularni mustaqil ravishda qo'llash va rivojlantirishga qodir bo'lgan o'quv-bilish kompetensiyasi samarali shakllanadi.

Zamonaviy ta'lim jarayoni talabalarda o'quv-bilish kompetensiyasini shakllantirishga yo'naltirilgan izchil bosqichlardan iborat bo'lib, bilimni idrok etish, anglash, mustahkamlash va amaliyotda qo'llash orqali amalga oshadi. Ushbu jarayonda o'z-o'zini boshqarib o'rganish (SRL) ko'nikmalarining rivojlanishi talabalarning mustaqil fikrlashi, o'z faoliyatini rejalashtirishi va baholashiga xizmat qiladi. Natijada, intellektual salohiyati yuqori va o'rganishga tayyor mutaxassislarni tayyorlash ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мухаммаджонова М.А. РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОХИМИИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ // Universum: психология и образование: электрон. научн. журн. 2025. 12(138). URL: <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/21372>
2. Verbitsky, A. A. (2014). Teacher as a main subject of the educational reform. *Vysshee obrazovanie v Rossii= Higher Education in Russia*, (4), 13-20.
3. Young, D. (1979). Ermakov and psychoanalytic criticism in Russia. *Slavic and East European Journal*, 72-86.
4. Saparov, B. J., Raximov, M. Y., Soxibov, X. Y., Xalmuratova, Z. Q., & Sultonova, H. O. (2025). TA'LIMDA QO'LLANILADIGAN INNOVATSION YONDASHUVLAR. *Научный информационный бюллетень*, 6(2), 642-644.
5. Mamadaliyeva, Z., & Yuliqova, M. (2025). DEVELOPING CRITICAL THINKING SKILLS IN STUDENTS. *SYNAPSES: Insights across the disciplines*, 2(3), 149-152.